

JINOYAT PROTSESSIDA ADVOKATURA INSTITUTINING ROLI VA AHAMIYAT

Muminov Muzaffar Erkinovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasida boshlig'ining o'rinbosari, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent, e-mail: tergovchi_4334@mail.ru, ORCID: 0000-0002-0879-7291;

Turaeva Charosxon Akmal qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 2-o'quv kursi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523190>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

jinoyat protsessi, advokatura instituti, jinoyat ishi, ishni sudga qadar yuritish, sud muhokamasi, dalillar, isbot qilish, shaxs huquq va erkinliklarini ta'minlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada jinoyat protsessida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishda advokatura institutining ahamiyati, uning huquqiy va protsessual asoslari, advokatlarning dalillar to'plash va isbot qilishdagi ishtiroki hamda ushbu jarayonlarda vujudga kelgan muammolar holatlar tahlil qilinib, ularning yechimiga doir takliflar keltirilgan.

Insoniyat adolatli hayot tarziga, umr yo'llarida haqiqat qaror topishiga hamisha tashna. Sud-huquq tizimi esa jamiyatda qonun ustuvorligi, haqiqat barqarorligi va adolat barhayotligi uchun mas'uldir. Sudlar adolatli hukmlar chiqarar ekan, qonunlar ustuvorligini yo'qotmaydi, haqiqat toptalmaydi, insonlar esa xo'rlanmaydi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda sud-huquq islohotlarining muhim tarkibiy qismi sifatida jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashning samarali institutlaridan biri bo'lgan advokaturaning roli va ahamiyatini kuchaytirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi.

Sud ishini yuritishning barcha bosqichlarida tomonlar tortishuvi prinsipining lozim darajada ishlashini tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirildi. Xususan, advokatlarning professional faoliyatini bajarishi uchun zarur qonunchilik bazasi yaratildi [8, c. 255].

Bugungi kunda mamlakatimizda 4 625 nafar advokat faoliyat yuritmoqda. Shundan 30 yoshgacha bo'lganlari soni atigi 51 nafar, 50 yoshdan oshgan advokatlar soni esa 2 619 nafarni tashkil qilmoqda. Umumiy hisobda har 7,6 ming aholiga bitta advokat to'g'ri kelmoqda.

Advokaturaga ishga qabul qilish tartibini yanada soddalashtirish vazifasi Prezidentimizning 2023-yil 28-fevraldagi tegishli farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturida ham belgilangan.

Yangilangan Konstitutsiyada advokatura institutiga konstitutsiyaviy maqom berildi, ya'ni birinchi bor mamlakat Konstitutsiyasiga advokaturaga bag'ishlangan alohida bob

kiritildi shu orqali, advokatlar faoliyati mustaqilligining konstitutsiyaviy kafolatlari kuchaytirildi. Unga ko'ra, "Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi" [1]. Shubhasiz, bunday norma advokatlar faoliyati umumiy holatiga jiddiy ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, aytish kerakki, advokatning guvohlik immuniteti va uning faoliyatiga aralashish taqiqi advokatlik faoliyatiga oid qonunlar va protsessual qonunchilikda ham belgilangan. Lekin mazkur qoidalarining konstitutsiyaviy darajada o'rnatilishi ularning real ishlash imkonini oshiradi, chunki bu joyda gap konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi haqida bormoqda va bu qat'iy qoidalar jinoyat ishi yurituviga mas'ul bo'lgan shaxslar surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud zimmasiga yuklatilib, ular advokatning mazkur kafolatlarini ta'minlab berishga majbur ekanliklarini anglatadi. Chunki sud-tergov amaliyoti shuni ko'rsatadiki, advokatlarning kasbiy faoliyatiga aralashish, ularning himoya pozitsiyasini olib borishida turli bevosita va bilvosita bosim holatlari aynan jinoyat ishi yurituv jarayonida ko'proq kuzatiladi. Konstitutsiyaviy kafolat sharoitida esa advokat bunday xavflardan himoyalanaadi, o'z vakolatlari doirasida dadil harakatlanadi, har qanday tazyiq va bosimlardan xoli bo'ladi. Mustaqil bo'lgan, o'z himoya yo'nalishini mustahkam va barqaror olib boradigan advokat tomonidan ko'rsatiladigan yuridik yordam darajasi ham, albatta, yuqori bo'lishi tayin [9, c. 174].

"Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan to'sqinliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi [2]". Bu kafolat borasida so'z yuritadigan bo'lsak, aytish muhimki, bu kafolatga bo'lgan ehtiyoj jinoyat protsessida advokat ishtiroki eng boshlang'ich nuqtasining o'zida – shaxs jinoyat sodir etishda gumonlanib ushlangan zahotiy oq yuzaga keladi. Ya'ni shaxsning harakatlanish erkinligi cheklanishi bilan darhol unga advokat ta'minlanishi shart hisoblanadi. Shuningdek, shaxs birinchi so'roq o'tkazilishidan avval himoyachi bilan xoli uchrashishi qonunan kafolatlangan. Lekin shu bilan birgalikda ta'kidlash kerakki, tergov amaliyoti jinoyat-protsessual qonunida belgilangan mazkur huquqlarni ta'minlashda qator muammolar borligidan dalolat bermoqda. Ko'plab advokatlarning asosiy e'tirozlaridan biri bu – tergov organlari tomonidan advokat va uning himoyasi ostidagi shaxsni ayblov yuzasidan birlamchi pozitsiyani shakllantirib olishga to'sqinlik qiluvchi turli vaziyatlarning yaratilishidir. Masalan, tergov hibsonasi ichki tartib qoidalari vaji bilan uchrashuvning xoli bo'lishiga imkon bermaslik, turli bahonalar bilan uchrashuvlar vaqtini ortga surish yoki belgilangan uchrashuv joyini tez fursatda o'zgartirish, advokatlar xonasi yetishmasligi va boshqa advokatlar ham o'z himoyasi ostidagilar bilan uchrashishi kerakligi vajini aytib, uchrashuv vaqtini chegaralashga urinishlar va boshq. Bunday to'siqlar oqibatida advokat o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan birlamchi va eng muhim bo'lgan muloqotni qila olmay, mustahkam himoya pozitsiyasini qo'ldan boy beradi, hibsdan saqlanayotgan shaxs esa jinoiy ta'qibning og'ir ruhiy bosimi ostida iqrorlik ko'rsatmalarini berish ehtimoli yanada ortadi. Aynan ana shunday vaziyatlarga chek qo'yish maqsadida ham "advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan to'sqinliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi" degan qat'iy konstitutsiyaviy qoida o'rnatilishi nihoyatda muhimdir [3].

"Advokat va uning kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi. Advokatning kasbiy huquqlari, sha'ni va qadr-qimmatini qonun bilan muhofaza qilinadi" [4]. Bunday qoida orqali davlat advokatlar xavfsizligiga tahdid bo'lgan holatlarda ularning himoyasini ta'minlashni o'z zimmasiga oladi, ularning o'z kasbiy vazifalarini bajarishlari uchun zarur bo'lgan barcha

imkoniyatlardan to'liq foydalanishlariga shart-sharoit yaratadi. Shu bilan birga, advokat kasbiy vakolatlari doirasida dalillar to'plashi va ularni taqdim etishi jarayonining davlat tomonidan himoyalangani advokatning erkin va mustaqil faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Bu borada advokatning sha'ni va qadr-qimmatini qonun bilan muhofazalanishi alohida e'tirof etilgani nafaqat himoyasi ostidagi shaxsni, balki advokatning o'zini ham turli bosim va tahdidlardan, noqonuniy harakatlar ta'siridan himoya qiladi.

Bosh Qomusimizga Advokatura institutining kiritilishi katta yutuq'imiz bo'lishi bilan birgalikda, bir qator muammolar o'z yechimini topmasdan qolmoqda. Jumladan, advokat o'z himoyasi ostidagi shaxsning, sodir etgan jinoyati yuzasidan ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalillarni to'plashi va uni sud muhokamasida isbot qilish orqali himoya qilishi ko'rsatilgan bo'lishiga qaramasdan, ushbu faoliyatning huquqiy asosi faqat O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonunda belgilangan. Jumladan, qonunning 6-moddasida advokatning huquqlari ko'rsatilgan bo'lib, ushbu moddaning birinchi qismi uchinchi xatboshisida quyidagicha so'z yuritilgan: "Tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergovni o'tkazish va ishni sudga ko'rib chiqish chog'ida yoki ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqayotgan organlarda va boshqa vakolatli organlarda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi ish yoki jinoyat ishi materiallariga qo'shib qo'yilishi, shuningdek albatta baholanishi lozim bo'lgan dalillarni to'plash va taqdim etish..." [5]. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining normalarida esa boshqacha norma belgilangan. "Ijtimoiy xavfli qilmishning yuz bergan-bermaganligini, shu qilmishni sodir etgan shaxsning aybli-aybsizligini va ishni to'g'ri hal qilish uchun ahamiyatga molik boshqa holatlarni surishtiruvchining, tergovchining va sudning qonunda belgilangan tartibda aniqlashiga asos bo'ladigan har qanday haqiqiy ma'lumotlar jinoyat ishi bo'yicha dalil hisoblanadi. Bu ma'lumotlar guvohning, jabrlanuvchining, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining ko'rsatuvlari, ekspertning xulosasi, ashyoviy dalillar, ovozi yozuvlar, videoyozuvlar, kinotasvir va fotosuratlardan iborat materiallar, tergov va sud harakatlarining bayonnomalari va boshqa hujjatlar bilan aniqlanadi. Agar tezkor-qidiruv tadbirlarining natijalari faqat qonun talablariga muvofiq olingan bo'lsa, ushbu Kodeks normalariga muvofiq tekshirilgan va baholanganidan keyin hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining yoki tezkor-qidiruv tadbirida ishtirok etgan boshqa shaxslarning harakatlariga bog'liq bo'lmagan holda shaxsda jinoyat sodir etish uchun shakllangan qasd mavjud bo'lganligidan dalolat bersa, ushbu natijalar dalil sifatida tan olinishi mumkin" [6]. Advokatlar tomonidan to'plangan dalillar tergov harakatlari bilan emas balki, shaxslarning og'zaki bergan ko'rsatuvlar, tushuntirishlari va boshqa holatlar bo'yicha to'planadi. Lekin bunday harakatlar orqali to'plangan dalillarning ish materiallariga qo'shib qo'yilishi advokat tomonidan sud muhokamasida himoya qilinishi jinoyat-protsessual qonunchilik normalariga to'g'ri kelmasligini ko'rish mumkin. Xususan, dalillar quyidagi hollarda nomaqbul dep topiladi:

- dalil, agar u noma'lum manbadan yoxud jinoyat ishini yuritish jarayonida aniqlash mumkin bo'lmagan, jumladan, qonunda nazarda tutilmagan manbadan, masalan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan tezkor-qidiruv tadbiri davomida olingan dalillar;

- dalillarni qayd etishning protsessual formasi buzilgan holda olingan dalillar;

- tergov harakatlari va sud tergovida ishtirok etuvchi shaxslarga oid ma'lumotlar bo'lmagan shaxslardan olingan dalillar;

- tergov harakatlari va sud tergovida ishtirok etuvchi shaxslarga huquq va majburiyatlarining tushuntirilmagan xolda olingan dalillar.

Umuman dalillardan, jinoyat to'g'risidagi ariza, xabar bilan birga taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar), fotosuratlar, audio-, videoyozuvlar faqat ushbu materiallarni taqdim etgan shaxslar ish qo'zg'atilgandan keyin so'roq qilingan va taqdim etilgan hujjatlar, predmetlar (narsalar) kim tomonidan, qachon, qaerda, qanday holatlarda topilganligi yoki fotosurat, audio-, videoyozuvlar amalga oshirilganligi aniqlangan holdagina maqbul dalil sifatida foydalanilishi mumkin [7].

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining normalari bilan "Advokatura to'g'risida"gi qonunda ko'rsatilgan qoidalarni solishtiradigan bo'lsak, normalar o'rtasida yuridik kolliziyalar vujudga kelganligini kuzatish mumkin. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 53-moddasiga "...advokat tomonidan qonun normalarida belgilangan tartibda to'plangan ishga oid materiallar, maqbulliligiga ko'ra dalil sifatida ishga qo'shib qo'yilishi lozim..." degan yangi qoidani kiritish maqsaga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mustaqil advokatura samarali odil sudlovni ta'minlashning ajralmas shartidir. Zero sud protsessida taraflarning huquq va erkinliklarini adolatli himoya qilish, ishda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan har qanday shaxsning aybi bor yoki yo'qligini isbot qilishga advokatning ham birdek masulligi bugungi qonunchilik talabiga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) <https://www.lex.uz/docs/6445145>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) <https://www.lex.uz/docs/6445145>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
3. Rahmonova S.M. Jamoat xavfsizligi universiteti professori, yuridik fanlar doktori. Kun.Uz ga bergan intervyusidan. <https://www.kun.uz/21799259>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) <https://www.lex.uz/docs/6445145>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
5. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 11 oktabrdagi O'RQ-497-sonli Qonuni tahririda – Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018-y., 03/18/497/2044-son) <https://www.lex.uz/docs/54503>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
6. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 2-son. <https://www.lex.uz/docs/111460#253744>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
7. Oliy sud raisi K. Kamilov. Plenum kotibi, Oliy sud sudyasi I.Alimov.Toshkent sh., 2018-yil 24-avgust, 24-son. <https://www.lex.uz/docs/3895986>. (Murojaat vaqti 07.12.2023)
8. Муминов М. (2022). Жиноят-процессуал қонунчилигига далилларни расмийлаштириш жараёнида электрон маълумотлардан фойдаланишни жорий этиш истиқболлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2 (12 Special Issue), 254–256. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9229>

9. Муминов М., Жўрабоева Р. (2022). Тергов ҳаракатларини видеоконференцалоқа режимида ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2 (12 Special Issue), 172–177. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9212>

